

**RELAÇÃO ENTRE O TEMPO DE INTERNAÇÃO E O
RISCO DE INFECÇÕES HOSPITALARES: UMA REVISÃO
NARRATIVA**

*RELATIONSHIP BETWEEN LENGTH OF HOSPITAL STAY AND THE RISK
OF HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS: A NARRATIVE REVIEW*

*RELACIÓN ENTRE LA DURACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN Y EL
RIESGO DE INFECCIONES HOSPITALARIAS: UNA REVISIÓN
NARRATIVA*

MARIA CLARA ANDRADE TORRES OSÓRIO

Graduanda em Enfermagem, Universidade Estadual do Piauí, Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: mariaclaraatorreso@aluno.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-9606-8414>

MAURO ROBERTO BIÁ DA SILVA

Doutor em Medicina Tropical e Saúde Pública, Universidade Estadual do Piauí, Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: maurobia@ccs.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5626-772X>

RELAÇÃO ENTRE O TEMPO DE INTERNAÇÃO E O RISCO DE INFECÇÕES HOSPITALARES: UMA REVISÃO NARRATIVA

RELATIONSHIP BETWEEN LENGTH OF HOSPITAL STAY AND THE RISK OF HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS: A NARRATIVE REVIEW

RELACIÓN ENTRE LA DURACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN Y EL RIESGO DE INFECCIONES HOSPITALARIAS: UNA REVISIÓN NARRATIVA

RESUMO

As infecções relacionadas à assistência à saúde estão diretamente associadas a desfechos clínicos desfavoráveis, como o aumento da morbidade, da mortalidade e dos custos institucionais, sendo influenciadas por fatores assistenciais e pelo tempo de permanência hospitalar. Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre o tempo de internação e o risco de infecções. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com abordagem qualitativa, realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e SciELO, incluindo publicações dos últimos cinco anos nos idiomas português e inglês. A análise foi conduzida de forma descritiva e interpretativa. Os achados indicam que a permanência prolongada está associada ao aumento do risco de processos infecciosos devido à maior exposição a microrganismos, à realização de procedimentos invasivos e a condições assistenciais que favorecem a transmissão de agentes patogênicos. Observou-se, ainda, uma relação bidirecional entre as variáveis, na qual a ocorrência de infecções contribui para a extensão do período de hospitalização. Entre os principais fatores associados destacam-se o uso de dispositivos invasivos, falhas nas práticas assistenciais e a baixa adesão às medidas de prevenção. Conclui-se que o tempo de internação constitui uma variável relevante na dinâmica dos agravos nosocomiais, reforçando a necessidade de estratégias voltadas à segurança do paciente e à redução da estada hospitalar.

Palavras-chave: Infecção Hospitalar; Fatores de Risco; Segurança do Paciente; Tempo de Internação.

ABSTRACT

Healthcare-associated infections are directly linked to adverse clinical outcomes, such as an increase in morbidity, mortality, and institutional costs, being influenced by healthcare-related factors and the length of hospital stay. This study aimed to analyze the relationship between length of stay and the risk of infection. This is a narrative literature review with a qualitative approach, conducted via the Virtual Health Library (VHL), PubMed, and SciELO databases, including publications from the last five years in Portuguese and English. The analysis was conducted in a descriptive and interpretive manner. The

findings indicate that prolonged hospitalization is associated with an increased risk of infectious processes due to greater exposure to microorganisms, the performance of invasive procedures, and care conditions that favor the transmission of pathogenic agents. A bidirectional relationship was also observed between the variables, in which the occurrence of infections contributes to the extension of the hospitalization period. Among the main associated factors, the use of invasive devices, failures in care practices, and low adherence to preventive measures stand out. It is concluded that the length of stay constitutes a relevant variable in the dynamics of nosocomial impairments, reinforcing the need for strategies focused on patient safety and the reduction of hospital stays.

Keywords: Hospital-Acquired Infection; Risk Factors; Patient Safety; Length of Stay.

RESUMEN

Las infecciones asociadas a la atención sanitaria están directamente relacionadas con resultados clínicos desfavorables, como un aumento en la morbilidad, la mortalidad y los costes institucionales, viéndose influidas por factores asistenciales y por la duración de la estancia hospitalaria. Este estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre la permanencia hospitalaria y el riesgo de infección. Se trata de una revisión narrativa de la literatura, con enfoque cualitativo, realizada en las bases de datos Biblioteca Virtual de la Salud (BVS), PubMed y SciELO, incluyendo publicaciones de los últimos cinco años en los idiomas portugués e inglés. El análisis se llevó a cabo de forma descriptiva e interpretativa. Los resultados indican que la prolongación de la hospitalización se asocia con un mayor riesgo de procesos infecciosos debido a una mayor exposición a microorganismos, a la realización de procedimientos invasivos y a condiciones asistenciales que favorecen la transmisión de agentes patógenos. Se observó, además, una relación bidireccional entre las variables, en la que la aparición de infecciones contribuye a la extensión del período de internamiento. Entre los principales factores asociados destacan el uso de dispositivos invasivos, las deficiencias en las prácticas asistenciales y el bajo cumplimiento de las medidas de prevención. Se concluye que la duración de la hospitalización constituye una variable relevante en la dinámica de las afecciones nosocomiales, lo que refuerza la necesidad de estrategias orientadas a la seguridad del paciente y a la reducción de la estancia hospitalaria.

Palabras clave: Infección hospitalaria; Factores de riesgo; Seguridad del paciente; Duración de la hospitalización.

1. INTRODUÇÃO

As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) representam eventos adversos diretamente associados ao cuidado e refletem fragilidades nos processos assistenciais. Esses agravos estão fortemente relacionados ao aumento da morbimortalidade, à ampliação do tempo de internação e à elevação dos custos hospitalares, evidenciando seu impacto estrutural e clínico nos sistemas de saúde (Henrique et al., 2024). A complexidade desse cenário é intensificada pela circulação de microrganismos multirresistentes, que ampliam significativamente o risco de desfechos desfavoráveis e limitam as possibilidades

terapêuticas, configurando um problema de relevância epidemiológica crescente. Assim, as IRAS devem ser compreendidas como indicadores críticos da qualidade do cuidado e da efetividade das práticas de controle de infecção.

Nesse contexto, o tempo de internação hospitalar constitui um importante indicador da qualidade assistencial, correspondendo ao período entre a admissão e a alta do paciente e refletindo tanto a evolução clínica quanto a organização dos serviços de saúde (Molina; Bordin, 2021). Sua análise permite avaliar a eficiência dos processos assistenciais e a utilização de recursos institucionais.

Durante a hospitalização, o paciente é submetido a intervenções diagnósticas e terapêuticas que, embora necessárias, podem aumentar sua vulnerabilidade, especialmente quando envolvem procedimentos invasivos. Além disso, a permanência prolongada no ambiente hospitalar amplia a exposição a riscos assistenciais, impactando diretamente a segurança do cuidado (Molina; Bordin, 2021). Somam-se a isso desafios estruturais enfrentados por muitos serviços de saúde, como a superlotação e a limitação de recursos físicos e humanos, o que reforça a necessidade de otimização do tempo de internação como estratégia de gestão e qualidade assistencial.

Evidencia-se, portanto, que o aumento do tempo de internação está associado a um maior risco de aquisição de infecções hospitalares, devido à exposição contínua a patógenos, especialmente microrganismos multirresistentes. Associados a esse fator, procedimentos invasivos como cateterizações, sondagens e ventilação mecânica representam importantes portas de entrada para infecções, favorecendo sua ocorrência (Henrique et al., 2024). Além disso, a dinâmica hospitalar contribui para a disseminação de agentes infecciosos, considerando a circulação constante de profissionais, pacientes e materiais no ambiente assistencial. Dessa forma, o prolongamento da internação favorece a propagação desses agravos dentro das instituições de saúde (Pereira et al., 2023).

Diante disso, destaca-se a importância de estratégias sistemáticas de vigilância e controle, com atuação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), por meio da implementação de protocolos, monitoramento de indicadores e capacitação das equipes de saúde, visando à redução das IRAS e à qualificação da assistência (Pereira et al., 2023). De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.616, de 12 de maio de 1998 (Brasil, 1998),

estabeleceu-se a obrigatoriedade da implementação do Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) e da manutenção de uma CCIH ativa em todos os hospitais, reforçando o compromisso institucional voltado à redução da incidência e da gravidade das infecções hospitalares no país. Essa medida também visa ao fortalecimento e à consolidação de diretrizes para a vigilância epidemiológica e o controle sistemático dessas ocorrências no ambiente assistencial.

Assim, compreender a relação entre a permanência hospitalar e o risco de infecções é fundamental para subsidiar intervenções baseadas em evidências, com potencial para otimizar processos assistenciais, reduzir eventos adversos e promover maior segurança ao paciente. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo analisar o impacto do período de hospitalização sobre o risco de infecções nosocomiais.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura (RNL), com abordagem descritiva e exploratória, com o objetivo de analisar a relação entre o tempo de internação hospitalar e o risco de infecções relacionadas à assistência à saúde. As RNL são caracterizadas como delineamentos descritivos, uma vez que têm como finalidade descrever e interpretar o estado do conhecimento científico disponível, sem a manipulação de variáveis, como ocorre em estudos experimentais (Ogassavara et al., 2025). Nesse contexto, a revisão narrativa foi escolhida por possibilitar uma compreensão ampla da temática, favorecendo a comunicação científica de forma acessível e contribuindo para o aprimoramento do conhecimento na área da saúde (Ogassavara et al., 2025).

A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e SciELO, reconhecidas pela robustez e relevância de suas produções na área da saúde. A estratégia de seleção adotada foi não sistemática, com ênfase na identificação de publicações disponíveis na íntegra e diretamente alinhadas à temática investigada, utilizando termos associados às palavras-chave do estudo. Foram incluídos artigos publicados nos últimos cinco anos, nos idiomas português e inglês, além de literatura teórica considerada

pertinente ao embasamento do estudo. Foram excluídos os trabalhos que não apresentavam aderência ao objetivo proposto.

A triagem do material ocorreu mediante leitura criteriosa de títulos, resumos e textos completos, considerando-se a pertinência metodológica e a contribuição para a construção da análise. Em seguida, os dados foram extraídos e organizados de forma descritiva, permitindo a sistematização dos principais achados relacionados às IRAS, ao tempo de internação e aos fatores associados.

A análise dos estudos foi conduzida de forma qualitativa, fundamentada na interpretação crítica e comparativa da literatura selecionada, possibilitando a construção de uma síntese narrativa consistente e coerente.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A permanência hospitalar prolongada configura-se como variável determinante na ocorrência de infecções relacionadas à assistência à saúde, uma vez que amplia, de forma progressiva, a exposição do paciente a agentes infecciosos e a intervenções assistenciais potencialmente invasivas. Esse processo está diretamente associado ao maior contato com microrganismos multirresistentes, cuja emergência e disseminação estão relacionadas à pressão seletiva decorrente do uso inadequado de antimicrobianos (Henrique *et al.*, 2024).

Sob a perspectiva assistencial, o tempo de internação representa um importante indicador da qualidade do cuidado, refletindo tanto a complexidade clínica quanto a eficiência organizacional dos serviços de saúde. Evidências demonstram que determinadas condições clínicas, como doenças infecciosas e parasitárias, podem apresentar médias elevadas de permanência hospitalar, alcançando uma média de até 37,3 dias, o que evidencia a relação entre gravidade do quadro clínico e prolongamento da internação (Molina; Bordin, 2021). Além disso, limitações na comunicação entre profissionais e na coordenação do cuidado podem contribuir para a extensão do tempo de permanência e impactar negativamente os desfechos clínicos dos pacientes (Molina; Bordin, 2021).

No que se refere aos fatores associados ao desenvolvimento de infecções hospitalares, destaca-se o uso de dispositivos invasivos, especialmente em unidades de terapia intensiva. A permanência prolongada desses dispositivos constitui um fator crítico, uma vez que favorece a colonização e posterior invasão por microrganismos (Fagundes *et al.*, 2023). Evidências provenientes de um estudo epidemiológico, de delineamento transversal e analítico, realizado a partir da análise de prontuários de pacientes internados em unidade de terapia intensiva de um hospital geral do interior da Bahia, demonstraram que, entre 267 indivíduos avaliados, 50 desenvolveram infecções, com destaque para a pneumonia associada à ventilação mecânica, especialmente em casos com tempo de uso superior a sete dias (Jesus *et al.*, 2025). Esses dados reforçam a relação entre o tempo de exposição a dispositivos invasivos e o aumento do risco infeccioso.

Adicionalmente, aspectos relacionados à prática assistencial exercem influência direta na cadeia de transmissão de microrganismos. Em um estudo descritivo de abordagem quantitativa, conduzido por meio de observação direta em diferentes setores assistenciais de um hospital público de referência no interior do Piauí, incluindo unidades com elevada realização de procedimentos invasivos, identificou-se baixa adesão à higienização das mãos, com ausência dessa prática em 41,2% dos procedimentos observados, o que potencializa a transmissão cruzada de microrganismos no ambiente hospitalar (Almeida *et al.*, 2023). Nesse contexto, destaca-se o papel da equipe de enfermagem, que mantém contato direto e contínuo com os pacientes, sendo fundamental tanto na prevenção quanto na possível disseminação de infecções, caso as medidas de controle não sejam rigorosamente seguidas (Henrique *et al.*, 2024).

A análise integrada dos achados evidencia ainda a natureza bidirecional da relação entre tempo de internação e infecção. A permanência prolongada aumenta a exposição a fatores de risco e, conseqüentemente, a probabilidade de aquisição de infecções; por outro lado, a ocorrência dessas infecções implica agravamento do quadro clínico e necessidade de prolongamento da hospitalização, configurando um ciclo vicioso que compromete a recuperação do paciente e a eficiência dos serviços de saúde (Molina; Bordin, 2021).

No que se refere aos impactos, as infecções hospitalares estão associadas ao aumento dos custos assistenciais, maior utilização de recursos e piores desfechos clínicos, incluindo complicações e elevação da mortalidade. Esses eventos também contribuem para a sobrecarga dos serviços de saúde, especialmente em cenários de alta demanda.

Diante desse contexto, a implementação de estratégias de prevenção e controle torna-se essencial para a redução da incidência de infecções hospitalares. A atuação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), associada ao monitoramento de indicadores e à adoção de protocolos assistenciais, constitui elemento central nesse processo (Fagundes *et al.*, 2023). Medidas como higienização adequada das mãos, uso de equipamentos de proteção individual, desinfecção de materiais e vigilância epidemiológica demonstram impacto significativo na redução da transmissão de microrganismos (Silva; Rodrigues, 2023). Além disso, a redução do tempo de internação, quando clinicamente possível, apresenta-se como estratégia relevante para minimizar a exposição aos riscos inerentes ao ambiente hospitalar. Nesse sentido, a integração entre práticas assistenciais seguras e a gestão eficiente do tempo de internação mostra-se fundamental para a redução das IRAS e para a melhoria dos desfechos clínicos dos pacientes.

Tabela 1 - Caracterização dos estudos incluídos na revisão narrativa.

Autor(es) / Ano	Título	Tipo de estudo	Objetivo
Molina; Bordin (2021).	Intervenções que reduzem tempo de internação em hospitais: uma revisão integrativa.	Revisão integrativa.	Identificar os tipos de intervenções realizadas nos hospitais (públicos e/ou privados); Sistematizar as intervenções de acordo com o tipo de intervenção e o tempo de permanência.
Henrique <i>et al.</i> (2024).	Análise do Perfil Bacteriológico de Pacientes Internados em Terapia Intensiva Quanto a Morbimortalidade: Estudo Longitudinal.	Estudo observacional, longitudinal e quantitativo.	Analisar o perfil bacteriológico de pacientes internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e sua associação com a morbimortalidade.
Fagundes <i>et al.</i> (2023).	Indicadores de infecção relacionados à assistência à saúde em um hospital de urgência e trauma.	Estudo retrospectivo, descritivo com abordagem quantitativa.	Analisar os indicadores de infecção hospitalar na unidade de terapia intensiva e descrever a incidência das IRAS na unidade de terapia intensiva.

Jesus <i>et al.</i> (2025).	Fatores associados à infecção hospitalar em indivíduos atendidos por causas externas em unidade de terapia intensiva.	Estudo epidemiológico transversal.	Identificar os fatores associados às infecções relacionadas à assistência à saúde em indivíduos atendidos por causas externas em uma unidade de terapia intensiva.
Almeida <i>et al.</i> (2023).	Fatores e práticas relacionados à infecção hospitalar: procedimentos invasivos realizados pela equipe de enfermagem.	Pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa.	Identificar práticas ou fatores relacionados à procedimentos invasivos de enfermagem que favorecem a ocorrência de infecção hospitalar.
Silva; Rodrigues (2023).	Prevenção e controle de infecção hospitalar.	Estudo de revisão bibliográfica, narrativa, exploratória e descritiva.	Revisar na literatura a descrição da prevenção e do controle de infecção hospitalar.

Fonte: Elaboração própria.

4. CONCLUSÃO

A relação entre o tempo de internação hospitalar e a ocorrência de IRAS constitui um eixo crítico na determinação de desfechos clínicos adversos, evidenciando que a permanência prolongada no ambiente hospitalar intensifica significativamente a exposição do paciente a agentes infecciosos e a procedimentos invasivos. Esse conjunto de fatores contribui para o aumento da vulnerabilidade clínica e para a maior incidência de eventos infecciosos.

Além disso, identifica-se uma interação cíclica entre essas variáveis, na qual a infecção hospitalar prolonga o tempo de internação, enquanto a hospitalização estendida eleva o risco de contração dessas infecções. Tal dinâmica reforça a complexidade do problema e sua repercussão direta na organização dos serviços de saúde.

Esse cenário repercute negativamente na qualidade da assistência, na segurança do paciente e na eficiência dos sistemas de saúde, ocasionando um maior consumo de recursos e a elevação

dos custos hospitalares. Diante disso, torna-se essencial o fortalecimento de práticas preventivas, com ênfase na adesão a protocolos assistenciais, na capacitação contínua das equipes de saúde e na gestão eficiente do tempo de internação como estratégia de controle de riscos.

Por fim, evidencia-se a necessidade de estudos futuros que explorem de forma mais aprofundada essa relação, especialmente por meio de delineamentos analíticos capazes de subsidiar intervenções mais efetivas na redução das infecções hospitalares em diferentes contextos assistenciais.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Joelson dos Santos *et al.* Fatores e práticas relacionados à infecção hospitalar: procedimentos invasivos realizados pela equipe de enfermagem. **Revista Científica do ITPAC**, v. 16, n. 1, p. 1-10, 2023. Disponível em: <https://revista.unitpac.com.br/itpac/article/view/70/22>. Acesso em: 2 mai. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1998**. Republica as diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 1998. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt2616_12_05_1998.html. Acesso em: 2 mai. 2026.

FAGUNDES, Ana Paula Ferreira da Silva *et al.* Indicadores de infecção relacionados à assistência à saúde em um hospital de urgência e trauma. **Revista Científica da Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás "Cândido Santiago"**, v. 9, n. 1, p. 1-12, 27 abr. 2023. Acesso em: 29 abr. 2026.

HENRIQUE, Danielle Mendonça *et al.* Análise do perfil bacteriológico de pacientes internados em terapia intensiva quanto à morbimortalidade: estudo longitudinal. **Revista Contexto & Saúde**, v. 24, n. 48, p. 1-15, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoesaude/article/view/14017/7911>. Acesso em: 29 abr. 2026.

JESUS, Marta Almeida de *et al.* Factores asociados a la infección hospitalaria en personas atendidas por causas externas en una unidad de cuidados intensivos. **Enfermería Actual en Costa Rica**, n. 48, p. 1-18, 2025. Disponível em: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/renfermeria/article/view/4412/5185>. Acesso em: 2 mai. 2026.

MOLINA, Karine Lorenzen. **Intervenções que reduzem tempo de internação em hospitais: uma revisão integrativa**. 2021. 45 f. TCC (Especialização em Gestão em Saúde) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021. Disponível em:

<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/238888/001141086.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 29 abr. 2026.

OGASSAVARA, Daniela *et al.* Trilhas metodológicas para a revisão narrativa: orientações pragmáticas para sua elaboração. **Ensino & Pesquisa**, v. 23, n. 3, p. 308–318, 3 dez. 2025. Acesso em: 29 abr. 2026.

PEREIRA, Rubens Maciel Martins *et al.* Distribuição das infecções relacionadas à assistência à saúde ao longo tempo em um hospital universitário: um estudo retrospectivo. **Revista Interdisciplinar Ciências Médicas**, v. 7, n. 1, p. 1-11, 2023. Disponível em: <https://revista.fcmmg.br/index.php/RICM/article/view/257/184>. Acesso em: 29 abr. 2026.

SILVA, Tamires Carolina; RODRIGUES, Ana Paula. Prevention and control of hospital infection. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 5, p. 1-14, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i5.41628>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/41628/33778>. Acesso em: 2 mai. 2026.